

NAMANGAN BAQSISHILIQ ORAYLARI WAKILLERI

Amaniyazova Gumisay

ÓZMKÓMI Nókis filiali baqsishiliq hám dástanshiliq tálím baǵdarınıń 2-kurs student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18461689>

Annataciya. Bul maqalada Namangan baqsishiliq mektebi hámde baqsishiliq oraylarınıń ayırım wákilleri, olardıń atqargan dastanlari, Namangan baqsishiliginiń dástan repertuarlari olardıń xalıq awızındaǵı ángimeleri haqqında tanıshasız.

Gilt sózi: Baqsılar orayı, baqsishiliq mektep, Namangan dastanshiligi, tárbiya, baqsılar ómir bayanı.

NAMANGAN BAXSHICHILIK MARKAZLARI WAKILLARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Namangan baxshichilik maktabi hamda baxshichilik markazlarining ayrim vakillari, ularning ijro etgan dostonlari, Namangan baxshichiligining doston repertuarlari, ularning xalq og'zidagi hikoyalari haqida tanishasiz.

Kalit so'zi: Baxshilar markazi, baxshichilik maktabi, Namangan dostonchiligi, tarbiya, baxshilar tarjimai holi.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАМАНГАНСКИХ ЦЕНТРОВ БАХШИ

Аннотация. В этой статье вы познакомитесь с некоторыми представителями Наманганской школы бахши и центров бахши, их исполняемыми дастанами, а также с репертуарами дастанов Наманганского бахши и их народными рассказами.

Ключевое слово: Центр бахши, школа бахши, Наманганский эпос, воспитание, биография бахши.

REPRESENTATIVES OF NAMANGAN BAKHSHI CENTERS

Abstract. In this article, you will become acquainted with some representatives of the Namangan school of bakhshi and bakhshi centers, their performed dastans, as well as with the repertoire of dastans by Namangan bakhshi and their folk tales.

Key word: Center of Bakhshi, school of bakhshi, Namangan epic, upbringing, biography of bakhshi.

Insan payda bolgannan-aq, b́arqulla tárbiyaǵa mútáj bolǵan. Tárbiyanıń tiykarǵı quralı bolsa dúnyalıq hám diniy bilim bolıp, xalıq awızeki dóretiwshiligi bolsa óz dáwiriniń hám búgingi kúnniń de tárbiya quralı retinde alıp qaraladı.

Sebebi, jazba ádebiyat payda bolganga shekem xalıqtıń tiykarǵı ásbap-úskenesi, tábiyiy quralı xalıq awızeki dóretiwshiligi bolıp, onıń dástan, ertek, rivoyat, maqam hám maqal, tez aytıw qasida, xalıq oynlari, askiya, quwirshaq teatri, masqarapazlıq sıyaqlı túrleri bolgan. Ol dana atadan balaǵa, baladan onıń balasına ótip keldi hám b́arqulla rawajlanıp bardı. Búgin bolsa, mine, usı úlken baylıq xalqımızdıń ǵáziynesine aylanǵan.

Birinshi Prezidentimiz óziniń “Watan sajdagoh kabi muqaddasdir” shıǵarmasında bul haqqında bılay degen edi; “Sonı ayırıqsha atap ótiw kerek, xalqımız tariyxtıń mashaqatlı sınaqları arqalı óziniń bay miyrasın zıyansız saqlap keldi hám saqlap kelmekte. Olar ata-babalarımız jaratqan ulıwma insanıyılıq sezimler, shıǵıs filosofiyası, milliy qádiriyatlarımız, ullı xalıqtıń awızeki dóretiwshiligi edi. Mine, usı úlken qádiriyatlarımız arqalı xalqımız tárbiyalanǵan hám insan sıpatında qalıplesken.

Yanvar, 2026-yil

Sonin menen birge asirler arqali tilimiz ham dinimizdi, xalq doterken korkem bayligimizdi asirler asip alip bargan ham sol xalq awizeki dotetiwhiligi arqali xalqimizdin barkamalligin saqlap kelmekte”.

Sonin ushin da “Guruqli” durkin dastanlari, “Alpamis”, “Yozi menen Zebi”, “Taxir ham Zuxra”, “Layli ham Majnun” siyaqli dastanlar, ertek, naqil, jumbaq, xalq qosiqlari siyaqli onlagan durdanalar ozini biybaha tarepleri menen basqa xalqlar folkloridan ajralip turdi. Tek gana “Guruqli” dastanlarinin 40 kitaptan ibarat bolganligi da xalqimiz haqqida juda manili waqiya bolip tabiladi.

Biz endi Namangan baqsishiliq orayi wakillerinin ayrimlari haqqida toqtalip otemiz.

Haydar Boycha uli, Haydar sanaqshi Boycha uli Namangan xalq dastanshiligi ham Kulbuqan dastanshilik mektebini iri wakillerinden biri. Ol putkil omiri boyi ozini dastanlari menen el hurmetine eristi. Oni dawisi, dombira shertiwi de siyqirli edi. Onda atlardn dubirlisi, quslardn sayragani, kok suygen tawlardn bulthi aspani, analar qosiqlari, eldin martlerge bildirgen hurmeti, danq taratqan Tumaris, Gulnar ham Miscal perilerdin Watanga, elge ham suygen jerine degen muhabbat qulagimizda estiledi. Erksiz suyikli shayirimiz Hamid Alimjannin Dastanshi Fazil Joldas uli haqqinda qatarlari keledi.

Dalalar sahralar sholler baxtiyar,
Qosiq aytip jasap, manziller, jillar
Tinimsiz nama sherter suyikli diyar,
Qosiqqlar aspan ham tawlar gumbirler

Haydar Boycha da juda sheshen, sonin menen birge dotetiwhi. Ol da tabiyat korinisin, adamlardn miynetin korip, olarga qosiq aytadi. Jaqsı sharayat jaratilsa dastanlarğa ham asirese, xalq qaharmani Alpamis - Hakimbek haqqında kamine keltirip atqaradi. Oni “Alpamis” dastaninin bas qaharmani haqqiqiy milliy qaharmanğa aylangan.

Haydar Boycha uli, Haydar sanawshi (1884 - Yangiqorgan rayoni Gawzan awili - 1970) - ozbek xalq baqsisi, ertekshi. Ajasasi Chulibay Koshal ulina shakirt bolgan. Haydar Boycha ulinan “Qundiz benen Juldiz”, “Alpamis”, “Goruqlinin tuwiliwi”, “Goruqlinin Avazdi alip keliwi”, “Avazdin arazi”, “Yusip ham Axmed” siyaqli dastanlar, koplegen xalq ertekleri ham termeler jazip alingan. “Buzaw, eshki ham qosi”, “Eshkini osh aliwı”, “Tulki menen tawis”, “Hiyleker bodene”, “Ash qasqir”, “Tulki menen qasqir”, “Jilan peri” siyaqli ertekleri “Ozbek xalq ertekleri” toplamında basip shigarilgan.

Haydar sanawshi Boychaev hazirgi Chortiq rayoninin Kolbuqan awilında diyqan shanaragında tuwilgan. Dastanshilikti Chotivoy sanawshidan uyrengen ham “Haydar sanawshi” atı menen belgili bolgan. Dastanshiların guwalıq beriwinshe Haydar baqsı oratepalı Tomon baqsı menen “Alpamis” dastanın aytıw boyınsha jarısıp, joqarı baha algan.

Matrayim baqsı Boltaev Namangan dastanshilik mektebini ahmiyetli rol oynagan dastanshilik mekteplerinden biri kornes (Pop Tuman) dastanshilik mektebi. Bul jerde ozbek xalq dastanlarinin barlıgın jurlagan dastanlardn biri Matrayim baqsı. Matrayim baqsı Kornos ham oni atirapında awıllarda dastan aytıwhı sharwa adamlar bolganligi haqqında maglıwmatlar bar.

Olardn kózleri Matrayim baqsıdan dastanshilik sırların uyrenen. Dastanshiların guwalıq beriwinshe, Pop rayoninin jaylawlarında ham shetki awıllarında koplegen sanawshi, dastanshilar bolgan. Olardn ustazları Urayim baqsı bolgan.

Yanvar, 2026-yil

Matrayim baqsi Boltaev Kórsov awılında tuwılǵan. 1930-jıllarda “Jańa sharwa” xojalıǵında shopanlıq etken. Sol waqıttan baslap xalıq awızeki dástanlıları hám termelerdi hám “Alpamis”, “Góruǵlı”, “Malikay ayar”, “Kuntuǵmish” sıyaqlı dástanlardı sheberlik penen jırlap, el húrmetine erisken. 15 jıl dawamında Namangan mámleketlik pedagogika studentlerine dástan termeler boyınsha sabaq bergen. 3-22-31 – mekteplerde de sabaq bergen. 1977-jılı 80 jıllıq yubileyin belgilegen hám 1988-jılda 108 jasında qaytı bolǵan.

Mamatberdi baqsi 1929-jılı Ğurumsaray awılında tuwılǵan. Ákesi Olimali baqsi Orınov “Góruǵlı”, “Alpamis”, “Rustamiy dástan” sıyaqlı dástanlardı sheber atqarǵan, óz dáwiriniń jetik dástanshısı bolıp, toy seyillerinde, bayramlarda ákesinen úyrengen dástanlardı atqarǵan, onıń repetuvarındaǵı dástanlarına “Ashıq ǵárip”, “Rawshan hám Zulayha”, “Leyli hám Májnún”, “Farhad hám Shiyrin” sıyaqlı liroepikalıq dástanlardı aytqan. 2004-jılı 76 jasında qaytı boldı.

Umar Yozi Qazaqov, Peshqorǵanlı Omar Yozi Qazaqbaydıń repertuarı júdá maqtawǵa ılayıq (Yozi menen Zeba dástanın qosıq etip jırlaǵanlardı Yozi laqabı qosıp ayılǵan). Ol 1890-jılı Peshqorǵan awılında tuwılǵan. Ómirin diyqanshılıqta ótkergen bul insan “Yozi menen Zebi” dástanın tolıq bilgen. Hátte, onıń ayırım jerlerine ózi de qosımshalar qılǵan.

Ğoza shabıw dáwirinde ol birǵadasınıń eliwge jaqın aǵzalarına júz beriw maqsetinde bul dástandı qosıq qılıp aytqan. Hátte ol haqqındaǵı ráwiyatlarǵa qaraǵanda Omar Yozi dástan aytqanda májnúntallar qaramaǵında jasırınıp sayrap júrgen bulbullar de dalaǵa qaray ushqan hám atızǵa egilgen tallarǵa qonıp, sayraǵan, Omar Yozi ómiriniń aqırına shekem xalıqtıń súyikli dástanshı, yaki jırshı sıpatında dańq taratqan, eldiń ardaǵında bolǵan.

Óytkeni, ózbek xalıq awızeki dóretiwshiligi dástanların qoyǵan barlıq dástanshılarda (ásirese, Fergana oypatlıǵında) “Yozi menen Zebi dástanı bolǵan hám kómine jetkerip atqarǵan.

Sonıń ishinde, Namanganınıń dańqlı dástanshılarınan biri Razaq baqsi Qazaqbay ulı da bul dástandı tolıq bilgen. Hátte onıń ulları Mamasadıq, Aman baqsılar da óziniń “Ne aytayın” toplamı usınday qatarlardı jazadı.

Qawın ektim tasbulaqtıń tasına,
Seyil ettim sarsharmanıń basına.
Zebajan ósma qoydı qasına,
Kel Zebojon Yozi tomoshasıǵa
Zebojanman kal kal jazıman aytayın ba?

Abdunazar baqsi Abdurazaqov 1900-jılı Namangan oblastı jańaqarpan rayonu Narimanov awılında tuwılǵan. Dástan aytıwdı qolbuqanlı shot shayırdan úyrengen. Ol “Alpamis”, “Yozi menen Zebi” dástanlarınan tısqarı “Góruǵlınıń tuwılıwı”, “Axmet Sawdager”, “Botakóz”, “Shaxdarxan”, “Yunus Peri”, sıyaqlı dástanlardı aytqan hám 20 dan aslam dástanlardı atqarǵan.

Juwmaqlap aytqanda Namangan dástanshılıq mektebinde bir qansha baqsılar bolǵanlıǵı, olar jaqın kúnlerge shekem jasap baqsıshılıq etkeni folklorist izertlewshi alımlar tárepinen bizge málim. Házirgi waqıtta bul mektepte baqsıshılıq wákillerinen bolmasada, xalıqtıń ishinen dawam etiwshi baqsılar bar ekenligine isenemiz.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Karimov I. A. “Vatan sajdagox kabi mukaddasdir”, “Uzbekistan” nashriyoti, 1995 yil

Yanvar, 2026-yil

1. Jiyeubaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
2. Jiyeubaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
3. Мойанов I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
4. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
5. Мойанов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ: Мойанов Ыкласбай Жийеубаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
6. Мойанов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH